

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA HORIJIIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Ho'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	129
Ergashkulov Muyinjon Umedovich	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV.....	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	

NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O‘ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV

Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi
Qarshi davlat universiteti
“Turizm va marketing” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. An’anaviy reklamaga nisbatan ishonchning pasayib borishi sharoitida foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent (UGC) va xodimlar tomonidan yaratilgan kontentning (EGC) nativ branding vositasi sifatidagi ahamiyati tahlil qilingan. O‘zbekistonning ta’lim sohasidagi brendlari misolida mazkur yondashuvlarning milliy bozor sharoitlariga moslashish xususiyatlari hamda iste’molchilar ishonchini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: UGC; EGC; nativ branding; raqamli marketing; xodimlar tomonidan yaratilgan kontent; ijtimoiy tarmoqlar; O‘zbekiston; iste’molchi ishonchi.

Аннотация. В условиях снижения доверия к традиционной рекламе проанализирована роль пользовательского контента (UGC) и контента, создаваемого сотрудниками (EGC), как инструментов нативного брендинга. На примере образовательных брендов Узбекистана раскрыты особенности адаптации данных подходов к условиям национального рынка и их значение в формировании доверия потребителей.

Ключевые слова: UGC; EGC; нативный брендинг; цифровой маркетинг; контент, создаваемый сотрудниками; социальные сети; Узбекистан; доверие потребителей.

Abstract. Amid declining trust in traditional advertising, the role of User-Generated Content (UGC) and Employee-Generated Content (EGC) as native branding tools is analyzed. Using educational brands in Uzbekistan as examples, the study highlights the adaptation of these approaches to the national market environment and their contribution to building consumer trust.

Keywords: UGC; EGC; native branding; digital marketing; employee-generated content; social media; Uzbekistan; consumer trust.

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi brendlar hamda iste’molchilar o‘rtasidagi muloqot tabiatini tubdan o‘zgartirdi. Har kuni minglab reklama xabarlariga duch kelayotgan zamonaviy auditoriyada an’anaviy targ‘ibot formatlariga nisbatan barqaror immunitet shakllangan. Nielsen kompaniyasi ma’lumotlariga ko‘ra, aksariyat iste’molchilar brendlarning rasmiy reklamasiga nisbatan real insonlarning tavsiyalariga ko‘proq ishonch bildiradi [9]. Bunday sharoitda haqqoniylikka asoslangan formatlar — foydalanuvchi kontenti (UGC, User Generated Content) va xodimlar tomonidan yaratilgan kontent (EGC, Employee Generated Content) alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, G‘arb bozorlarida keng tarqalgan ushbu formatlar raqamli iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda ham faol moslashtirilmoqda. Mamlakatda internetning kirib borish darajasi 94 foizdan oshgan bo‘lib, auditoriyaning asosiy qismini yoshlar tashkil etadi — aholining median yoshi 27 yoshdir [10]. Tadqiqotning maqsadi UGC va EGCning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda real keyslar asosida ularning O‘zbekiston bozoriga moslashish xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Foydalanuvchi kontenti (UGC) tushunchasi Web 2.0 konsepsiyasining ommalashuvi bilan ilmiy muomalaga kirib keldi. A. Kaplan va M. Haenleinning ta’rifiga ko‘ra, UGC — bu professional marketologlar tomonidan emas, balki yakuniy foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan har qanday kontentdir (matn, tasvir, video yoki sharh) [1]. Xodimlar kontenti (EGC) keyinchalik mustaqil vosita sifatida shakllandi va

kompaniya xodimlarining kasbiy tajribasi hamda korporativ madaniyatini aks ettiruvchi kontentni qamrab oladi [2].

Mamlakatimizdagi iqtisodiy tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot va uning xizmat ko'rsatish sohasiga ta'siri masalalari bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati [3, 5], logistika va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning o'rni [4, 6], shuningdek, hududiy xizmatlar rivojlanishi ko'rsatkichlarini iqtisodiy-statistik baholash masalalari tadqiq etilgan [7, 8]. Shu bilan birga, UGC va EGC formatlarining marketing vositalari sifatidagi roli, ayniqsa, O'zbekiston bozori misolida, yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur holat tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish va raqamli bozorni empirik kuzatishni o'zida mujassam etgan sifatli yondashuvga asoslanadi. 2024–2025-yillarda O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlaridagi ta'lim brendlarining marketing faolligini mualliflik monitoringi (bevosita ishtirok etib kuzatish) usuli orqali o'rganish tadqiqotning empirik bazasini tashkil etdi. Tahlil uchun maqsadli tanlov usuli yordamida uchta keys tanlandi: IELTS.GG xalqaro platformasi (UGC keysi) hamda Cambridge Learning Center va International School til markazlari (EGC keyslari). IELTS.GG platformasi vakili bilan olib borilgan bevosita biznes yozishmalari qo'shimcha ma'lumot manbai bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

UGCning marketing qiymatini belgilovchi asosiy xususiyat uning haqqoniyligidir. Auditoriya bunday kontentni tijoriy xabar sifatida emas, balki real insonning samimiy fikri sifatida qabul qiladi. EGC esa UGCdan farqli ravishda brendga nisbatan tashqi emas, balki ichki nuqtayi nazarni aks ettiradi va bu o'ziga xos ishonchni shakllantiradi. Xodim tashkilot haqidagi ma'lumotning bevosita tashuvchisi sifatida idrok etiladi. Har ikki formatning nazariy poydevori sifatida axborot oqimiga tabiiy ravishda singib ketadigan hamda auditoriyaning reklamaga nisbatan himoya reaksiyasini, ya'ni "reklama ko'rliqi" fenomenini kamaytirishga xizmat qiladigan nativ reklama konsepsiyasi qaraladi.

Birinchi keys — UGC: IELTS.GG platformasi. O'zini Markaziy Osiyoda IELTSga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha yetakchi servis sifatida namoyon etayotgan IELTS.GG xalqaro platformasi O'zbekiston bozoriga IELTS imtihonining qog'oz shakli taqiqlangan davrda kirib keldi. Bu holat onlayn tayyorgarlikka bo'lgan talabning sezilarli darajada ortishiga sabab bo'ldi. Kompaniya targetli reklamaga emas, balki o'zbek tilida qisqa promo-videolar yaratish uchun UGC-kreatorlar, ya'ni blogerlar va mikrobloggerlarni jalb etishga ustuvor ahamiyat qaratdi. To'lov modeli shaffof va natijaga yo'naltirilgan bo'lib, har bir videorolik uchun 52 000 so'm miqdorida qat'iy to'lov hamda daromad cheklovsiz har bir ko'rish uchun 6 so'm haq belgilangan. UGCning o'ziga xosligini saqlab qolishning asosiy sharti sifatida kreatorlarga to'liq ijodiy erkinlik beriladi. Mazkur keys xalqaro ta'lim brendlarining to'g'ridan-to'g'ri reklamadan voz kechib, bozorga kirishning muhim vositasi sifatida UGCdan qanday foydalanayotganini ko'rsatadi.

Ikkinchi keys — EGC: Cambridge Learning Center va Inter Nation School til markazlari. EGC formati yetakchi til markazlari — Cambridge Learning Center (Instagram'da 209 mingdan ortiq obunachi) va Inter Nation School (taxminan 179 ming obunachi) amaliyoti misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu markazlarning o'qituvchilari o'z shaxsiy akkauntlarini yuritib, bevosita o'quv xonalarida hamda korporativ ramzlardan foydalangan holda tayyorlangan lifestyle va trend videolarni muntazam ravishda e'lon qilib boradilar. Bunday kontent tashqi ko'rinishidan o'qituvchining shaxsiy blogi sifatida qabul qilinsa-da, amalda ish beruvchi brendning imiji, muhiti, madaniyati va qadriyatlarini namoyish etishga xizmat qiladi. Auditoriya bunday kontentga to'g'ridan-to'g'ri reklama materiallariga nisbatan iliqroq munosabat bildiradi, chunki axborot manbai sifatida real shaxs ishtirok etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi. Birinchidan, UGC va EGC vaqtinchalik trendlar emas, balki iste'molchilar xulq-atvoridagi o'zgarishlar, xususan, an'anaviy reklamaga nisbatan ishonchning pasayishi va tabiiylikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan bog'liq bo'lgan raqamli marketingning barqaror vositalari hisoblanadi. Ikkinchidan, har ikkala format ham O'zbekiston bozoriga muvaffaqiyatli moslashib, mamlakatning yetakchi ijtimoiy platformalari ekotizimida o'z o'rnini topmoqda. Uchinchidan, ko'rib chiqilgan IELTS.GG, Cambridge Learning Center va Inter Nation School keyslari nativ kontent formatlari xalqaro va mahalliy ishtirokchilar uchun samarali amaliy brending vositasiga aylanganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati ularning O'zbekiston bozorida faoliyat yurituvchi brendlar tomonidan qo'llanilishi imkoniyati bilan belgilanadi. Platforma va auditoriyaning madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda UGC hamda EGC strategiyalarini shakllantirish an'anaviy targ'ibot xarajatlarini optimallashtirish bilan bir qatorda marketing kommunikatsiyalarining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Kelgusi tadqiqotlarning istiqbolli yo'nalishi sifatida miqdoriy kontent-tahlil va iste'molchilar so'rovlari yordamida aniqlangan tendensiyalarni empirik jihatdan tasdiqlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media // Business Horizons. – 2010. – Vol. 53, No. 1. – P. 59–68.
2. Metricool. Employee-Generated Content: Ideas, Implementation and Examples. – 2026. – URL: <https://metricool.com/employee-generated-content/>
3. Makhmudova Sh., Toshkentov K. The Role of Tourism in the Country's Economy // Scientific Progress. – 2022. – Vol. 3, No. 3. – P. 769–773.
4. Toshkentov K., Suyunova N. The Role of Logistics in Tourism // Scientific Progress. – 2022. – Vol. 3, No. 2. – P. 470–477.
5. Toshkentov K., Nafasova D. The Importance of the Digital Economy and Its Effect on Tourism Development // Scientific Progress. – 2022. – Vol. 3, No. 3. – P. 15–21.
6. Ro'ziyev B. A. Turizm tizimlarini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini transformatsiyalash // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2026. – J. 14, № 2. – B. 137–142.
7. Ro'ziyev B. A., Temirova L. A. Qashqadaryo viloyatida safari turizmini tashkil qilish va takomillashtirish istiqbollari // Oriental Renaissance. – 2023. – № 24. – B. 213–217.
8. Ro'ziyev B. A. Qashqadaryo viloyatida safari turizmining rivojlanish ko'rsatkichlarini iqtisodiy-statistik baholash // Economics and Innovative Technologies. – 2025. – J. 13, № 6. – B. 146–150.
9. Nielsen. Trust in Advertising: Global Report. – 2024.
10. DataReportal. Digital 2025: Uzbekistan. – 2025. – URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-uzbekistan>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>